

O‘ZBEK TILI SO‘Z BIRIKMASI QOLIPLARIDA PARADIGMATIK MUNOSABAT

Mohinur Mo‘min qizi Raxmatilloeva

Navoiy davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19109745>

Annotatsiya: Maqolada paradigmatic munosabat, o‘zbek tilining sintaktik qoliplari hamda ulardan yuzaga chiqadigan nutqiy hosilalar va ular orasidagi paradigmatic munosabatlar haqidagi fikrlar, ayrim o‘zbek tilidagi sintaktik qoliplar, tilimizdagi sodda gaplarning sintaktik qoliplaridan foydalanishning ahamiyati hamda tilni o‘qitishda modellarning o‘rni masalalariga alohida e‘tibor qaratilgan.

Tayanch so‘zlar: lingvistik model, paradigmatic munosabat, lisoniy sintaktik qolip, so‘z birikmasi qoliplari.

Paradigmatic munosabat sintaktik qoliplarning real hayotimizda ishlatilishi, uning voqealanishi demakdir. Tilshunoslikda paradigmatic munosabat haqida bir necha fikrlar mavjud. Masalan, F.D.Sossyur til birliklarining paradigmatic munosabati (Sossyur terminologiyasida assotsiativ munosabat) ketma-ketlik qoidasiga bo‘ysunmasligini, mazkur munosabat muayyan uyushma a‘zolari o‘rtasida ro‘y berishini qayd etadi va shu munosabatlardagi til birliklari ongimizda alohida guruhlar tarzida mavjud bo‘lishini ta’kidlaydi. Har qanday so‘z u yoki bu tarzda fikran o‘zi bilan bog‘lanadigan narsani xotiraga keltiradi. Tilning yashaydigan joyi insonlar tafakkuridir. Til insonlar tafakkurida, aniqrog‘i insonlar xotirasidagi neyronlarda ma‘lum sistem xarakterdagi qonuniyatlarga asoslanib yashaydi, boyiydi, rivojlanadi. Keyinchalik bu til birliklarining o‘zaro munosabatlariga katta e‘tibor berilib, “paradigmatic munosabat” yoki “paradigmatika” atamasi bilan nomlana boshlandi¹

So‘z birikmasi qoliplari singari o‘zidan bir necha hosilalar chiqarishi, shuningdek, ushbu hosilalardan esa turli pragmatik ma‘nolar yuzaga kelishi mumkin. Jumladan, Gapda so‘zlar bir-biri bilan ham shaklan, ham mazmunan bog‘lanadi. Ya‘ni, gapdagi so‘zlar bir-biriga teng yoki tobe tarzda bog‘lanadi. Ushbu sintaktik qurilmalarning o‘zaro munosabati nutqdagi paradigmatic munosabati hisoblanadi. So‘z birikmasi qoliplaridan tuzilajak hosilalar turli nutq vaziyatiga muvofiq tarzda bir qolipdan bir necha xil mazmun ifodalovchi hosilalar yaratiladi. Ushbu qoliplar esa nafaqat tilimizning to‘g‘riligiga, balki uni o‘zlashtirish hamda avtomatik tarjimada bir tildagi matning ikkinchi tilga mukammal tarjima qilinishini ham ta‘minlaydi.

O‘zbek tili so‘z birikmalari lug‘ati shu kungacha tuzilmaganligi ma‘lum. Tobe bog‘lanishli so‘z birikmalari qanday vositalar bilan bog‘lanishiga ko‘ra 3 turga:

1) **bitishuvli so‘z birikmasi** – ohang yordamida so‘zlar bir-biriga ham mazmun jihatdan, ham shaklan bog‘lanadi. Masalan: qiziqarli kitob hamda mazmunli kitob birikmalari garchi bir qolipdan hosil qilingan bo‘lsa-da, ularda turli paradigmatic munosabatlar mavjudligini ko‘rish mumkin, ya‘ni qiziqarli(zerikarli emas) ekanligini ta’kidlasa, mazmunli uning mazmunga boyligini ifodalamoqda.

2) **boshqaruvli so‘z birikmasi** – bunda tobe va hokim qismlarni bog‘lovchi vositalar kelishiklar hamda ko‘makchilar hisoblanadi. Masalan: uyga bormoq, uyga kelmoq birikmalari esa bir qolipdan chiqqan turli paradigmatic ma‘no ifodalovchilardir.

¹ <https://samxorfil.uz/maqola/til-sistemasida-paradigmatik-munosabat-tahlili>

3) **moslashuvli so'z birikmasi** – ikkala qismning qaratqich qaralmishdagi munosabatidir: kitobning varag'i, varaqning tomoni kabi birliklarda nutq vaziyatiga qarab qaralmish va qaratqich asoslar turli paradigmatic munosabatlarni yuzaga chiqarishi mumkin.

So'z birikmalarining hokim so'zi qaysi so'z turkumi bilan ifodalanishiga ko'ra esa 2 turi farqlanadi: 1) **otli birikma**; 2) **fe'li birikma**.

1. O'tli birikmalarda hokim so'z ot, sifat, son, olmosh, ravish so'z turkumlarida bo'lsa, (mehribon ona, juda qadrlil, katta besh, ularning hammasi, so'zning ozi), 2. Fe'li birikma hokim so'z fe'l so'z turkumida bo'ladi (tez boradi, tez borish, tez borgan, tez borib).

So'z birikmalari qolipiga to'xtaladigan bo'lsak, ular cheklangan, ya'ni 18 ta, ammo yuqorida ta'kidlanganidek, ularning har biridan cheksiz so'z birikmalari hosil qilinadi va ulardan hosil bo'lgan hosilalarning har biri nutq vaziyatidagi betakrorlik hisoblanadi. Ular turli paradigmatic munosabatlarni ifodalaydi.

[ot tushum kelishigi +fe'l] – gulni uzmoq, daraxtni ekmoq, onani e'zozlamoq, she'rni yodlamoq.

Ushbu qolip bu so'z birikmalari uchun umumiy bo'lsa-da, gul, daraxt, she'r narsa oti, ammo ona shaxs oti, yoxud ular bilan birikkan uzmoq, ekmoq harakat fe'li hisoblansa, e'zozlamoq, yodlamoq faoliyat fe'llari hisoblanadi;

Xuddi shunday har bir qolipdan hosil bo'lgan so'z birikmasi hosilasi qayta tuzilganda, boshqa hosilaga aylanadi, turli paradigmatic munosabatlarni yuzaga chiqaradi.

[ism qaratqich kelishigi +ism egalik qo'shimchasi] – daftarning varog'i, daraxtning bargi, hosilaning cheksizligi;

[ot jo'nalish kelishi + fe'l] – maktabga bormoq, uyga qaytmoq, daftarga yozmoq, qishloqqa jo'namoq;

[ot chiqish kelishigi +fe'l] – shahardan chiqmoq, yoddan aytmoq, yurakdan gapirmoq, ishdan bo'shamoq;

[ot chiqish kelishigi +sifat] – tomdan baland, guldin chiroyli, qarindoshdan aziz.

[ot day +sifat]- onaday mehribon, otaday ulug', suvday pok;

[sifat+ot] – yangi hayot, uzun yo'l, xolis maslahat;

[ot, o'rin ravishi o'rin-payt kelishiga + fe'l] – mehmonxonada turmoq, restoranda ko'rishmoq, shu yerda yashamoq;

[ot bilan + fe'l] – gul bilan bezamoq, surat bilan suhbatlashmoq.

[payt bildiruvchi so'z qadar +fe'l] – kechga qadar tugamoq, tongga qadar suhbatlashmoq, keying yilga qadar ko'rishmaslik.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Qurbonova M. Hozirgi zamon o'zbek tili (Sodda gap sintaksisi uchun materiallar). – Toshkent: Universitet, 2002.
2. Sayfullayeva R., Mengliyev B., Boqiyeva G. va b. Hozirgi o'zbek adabiy tili. O'quv qo'llanma. – Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2009.
3. Nazarova S.A. Occurens of Paradigmatic Relationship in Objective Associations. International Scientific Journal. Theoretical & Applied Science. –USA, Philadelphia. Issue: 11, Volume:79.
4. Назарова С. [Жинс-тур] муносабатини билдирган сўз бирикмалари // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент

5. Соссюр, Фердинанд д'А. Умумий тилшунослик курси. Француз тилидан Ибодулла Мирзаев таржимаси. – Тошкент, 2019. – Б. 145.
6. Брендалъ В. Структуральная лингвистика. В книге Звигенцев В.А. История языкознания. Часть 2. 1965. – С. 207-209. Торопцев И.В. Язык и речь. – Воронеж, 1985. – С. 199.
7. .Расулов Р. Умумий тилшунослик. – Тошкент, 2017. – Б. 178.
8. Бердиалиев А. Ўзбек тили синтактик қурилиши асосининг парадигматик тизими. – Хўжанд, 2019. – Б.7.
9. Нурмонова Д.А. Ўзбек тилида парадигма аъзолари ўртасидаги зидланишларнинг мўътадиллашуви (Фонологик сатҳ): Номзодлик диссертация автореферати. – Тошкент, 1998. – Б. 6.
10. [O'zbek tili grammatikasi II tom, 1978: 31]
11. Natlib.diss.uz
12. [en.wikipedia.org. /wiki/history_machine_translation](http://en.wikipedia.org/wiki/history_machine_translation)
13. Ziyouz.com